

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING AYRIM MUAMMOLARI

Soliyeva Moxigul Madaminxon qizi

FarDU o'qituvchi

soliyevamohigul0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054665>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning ayrim muammolari xususida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchi, ta'lim, o'quvchi, modernizatsiya, yangilash, yangilik kiritish, integratsiya, ta'lim, usul, vosita.

Hozirgi zamonda o'rganiladigan bilimlar miqdori shunchalik ko'pki, ularni darslikka to'liq sig'dirib bo'lmaydi. O'qituvchi ham dars jarayonida barcha ma'lumotlarni bevosita tushuntirib berish imkoniyatiga ega emas. Shuning uchun o'quvchilarni mustaqil bilim olishga, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga, fikrlarini erkin bayon etishga, mustaqil raqishda xulosalar chiqarishga o'rgatadigan o'qitishning yangicha texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish zaruriyati tug'ilmoqda. Ilg'or yangi pedagogik texnologiya "O'qituvchi-ta'lim-o'quvchi" tamoyiliga asoslanib unda o'quvchi sub'ektga, ya'ni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanib, uning izlanishiga, mushohada yuritishiga sharoit yaratib beriladi.

Bunda o'quv dasturi va darslik shu jarayonning bevosita tashkilotchisi, o'qituvchi esa mazkur murakkab jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarishi kerak. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlarida belgilangan talabalarning barcha o'quvchilar tomonidan to'la-to'kis bajarilishiga, ta'lim samaradorligini oshirishga erishish uchun yangi texnologiyalarni izlash, yangiliklarni yaratish va amaliyotga jorish etish lozim.

Bilim maskanlarining moddiy texnika bazasi mustahkamlanib, kompyuter texnologiyasi, laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlanmoqda. Ta'lim mazmuni ham tubdan yangilanib bormoqda. Tajriba-sinovdan o'tib takomillashtirilgan darslar, ta'lim standartlari, modernizatsiya qilingan o'quv dasturlari ta'lim jarayoniga kirib keldi. O'qituvchilarni ma'naviy va moddiy rag'batlantirish ishlari kundan-kunga yaxshilanib bormoqda. Bu esa, tabiiyki, boshlang'ich sinf o'qituvchilari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Buning uchun ularga mutaxassislar tomonidan yo'l yo'riqlar ko'rsatish, yo'nalish berish (albatta, ommaviy axborot vositalar yordamida ham), bir so'z bilan aytganda, o'qituvchilarning ijobiy mustaqilligini rivojlantirish va ularni innovatsion faoliyatga tayyorlash muhim vazifalardan sanaladi. Bu masala bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'kidlaganidek, barcha o'qituvchilar o'zlarining individual innovatsion faoliyatini boshqarish borasida yetarli nazariy bilimga ega bo'lishlari kerak.

Darslarni yangicha tashkil etish, kundalik darslarga yangicha, ijodiy yondashishni, o'quvchilarning shu faoliyatda faol ishtiroklarini tashkil etishni taqozo etmoqda. Qisqacha qilib aytganda, maktabda ijodiy muhitni yaratish orqaligina ta'limning sifat va samaradorligini oshirish mumkin. Kuzatuvlarimizdan ma'lumki, ko'pgina o'qituvchilar darslarni umuman yangicha tashkil etish yoki innovatsiya asosida olib borishni istaydilar, ammo, ishni qanday va nimadan boshlamoq kerakligini aniqlaganda qiynaladilar.

Innovatsion faoliyat tushunchasiga:

1. Innovatsiyalash – yangilash, yangilik kiritish. Jumladan, ta'lim mazmuniga yangilik kiritish integratsiya tushunchasi bilan belgilanadi. Bunda «integr» (lotincha integre – bog'lash) ta'lim

mazmunida ba'zi fanlarni bir biriga bog'lash. Yunoncha esa, integratsiya - moslashish, aloqa yaratish.

2. Ta'lim usul, vosita, uslubiy jarayonga yangilik kiritish texnologiya tushunchasi bilan belgilanadi. Demak, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni ta'minlash ularni integratsiyalashgan va texnologiyalashgan darslarni o'tkazishga tayyorlash tizimi sanaladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash tizimi bizning fikrimiz bo'yicha uchta bo'limdan iborat bo'lishi kerak.

Mazkur tizimning yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz:

1-yo'nalishi: talabalarni – bo'lajak pedagoglarni o'qitish jarayoniga innovatsion fanlarni kiritishni talab qiladi.

2-yo'nalish: oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarni bitirib, yosh o'qituvchilar mustaqil ishlayotgan paytida innovatsion faoliyatni tashkillaydilar.

3-yo'nalishi: malaka oshirish institutlarda o'qituvchilar uchun an'anaviy o'qish tizimiga maxsus mavzularni kiritish; ya'ni innovatsion faoliyatining mohiyati, yo'nalishlari, jumladan ta'limni integratsiyalash va texnologiyalashtirish masalalarni o'rganishni, tajribalar almashuvini tashkillash.

Xulosa qilib aytganda, 4 ta ta'riflangan ish yo'nalishlari: 1-bo'lajak pedagoglarni nazariy jihatdan zaruriy bilimlar bilan ta'minlash, 2-o'quv muassasalarda ishlayotgan o'qituvchilarni ilmiy-uslubiy jihatdan uqtirish; 3-oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'qituvchilarning boshlang'ich maktab bilan hamkorlik ishlarini tashkillash hamda malaka oshirish institutida pedagoglarning bilimlarni va kasbiy mahoratini oshirish – boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashni ta'minlash bo'yicha tarmoqlashgan, yagona tizimini tashkil qiladi, deb o'ylaymiz.

References:

1. Maksutovna, K. D. (2022). Development of innovative thinking skills among students of higher educational institutions. *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11 (10), 55-59.
2. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7 (12).
3. Mukhtoralievna, Z. S., & Solieva, M. M (2022). MNEMONIKA XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 211-215
4. Mukhtoralievna, Z. S., & Solieva, M. M. (2022). Methods of mnemonics in pedagogical work with elementary school students. *International Journal of Culture and modernity*, 13, 44-52.
5. Mukhtoralievna, Z. S. (2022). INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 162- 165.
6. Mukhtoralievna, Z. S., & Saminjanovna, M. S. (2022). Formation of Future Primary School Teachers Skills to Use Project Activities. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 346-353.
7. Alimdjanovna, X. M. (2022). CLIMATE CONTROL AND LIGHT CONTROL IN A SMART HOME. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 149-155.

8. Jo'rayev Vohid Tojimamatovich, A. M. (2022). Working With Geospatial and Descriptive Data in A Geoinformation System. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 113-116.
9. Jo'rayev, V. T. (2020). The role and advantages of distance courses in the innovative educational system. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(10), 434-439.
10. Muxtoraliyevna, Z. S., & Madinabonu, E. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. IJTIMOVIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(5), 190-197.
11. Nilufar, O. (2022). XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA BOSHLANG 'ICH SINFLAR O 'QUVCHILARINING TALAFFUZI VA NUTQINI O 'STIRISH TEXNOLOGIYASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 416-423.
12. O'rinova , N. M. (2023). TYUTORLIK FAOLIYATINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", 2(6), 17-22.
13. O'rinova, N. M. (2023). TYUTORLIK FAOLIYATINI TASHKILY METODIK JIHATDAN SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION", 2(6), 5-10.
14. O'rinova, N. M., & Muminova, N. J. (2022). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'QUV-KVEST TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY JIHATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 460-472.
15. O'Rinova, Nilufar Muhammadovna BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TYUTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH MEKANIZMLARI // ORIENSS. 2023. №4-2.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017yil 15 sentyabrdagi PQ-3276-sonli qarori
17. Qizi, O. N. K., & Qizi, M. A. M. (2021). The interest of junior school age students and their impact on speech performance. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1861-1864.
18. Qizi, O. N. Q. (2021). Ways To Work with Difficult Sounds in The Pronunciation of Younger Students. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 1(1), 91-93.
19. Rahmatjonovich, T. D., & Ruslanovna, M. B. (2022). Creative Activity of Students in the Lessons. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 440-445.
20. S.M. Zokirova. (2023). INTERLANGUAGE HOMONYMS AS A TRANSLATION PROBLEM. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 248-251.
21. Teshaboyev, D., & Usmonova, M. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLAR ONA TILI DARSLARIDA "UYUSHIQ BO 'LAKLAR" MAVZUSINI O 'RGATISHDA INTERFAOL METODLAR VA MUSTAQIL ISHLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5 Part 2), 252-257.
22. Teshaboyev, D., & Xamdamova, M. (2022). UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABINING BOSHLANG'ICH SINFLARIDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(5), 823-827.
23. Teshaboyev, Dilmurod, Ne'Matova, Mahfuza Ma'Rufjon Qizi BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLIKLARIDA QO'LLANGAN HARAKAT SEMALI FE'LLARNING SEMANTIKASI // ORIENSS.

2023. №3.

24. Tojimatovich, J. V. (2023). CONCEPT AND ESSENCE OF INFORMATION SECURITY. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(4), 643-647.
25. Tojimatovich, J. V. . (2023). Digital Transformation of Educational Management System. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 202–206.
26. Valijonovna K. I. et al. About Humorous Literature For Children. – 2022.
27. Valijonovna, X. I. (2022). FORMING OF EDUCATIONAL MOTIVATION FOR PRIMARY SCHOOLCHILDREN. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(10), 83-91.
28. Valizhonovna, K. I. (2023). THE ROLE OF SPELLING IN IMPROVING STUDENTS'LITERACY. Open Access Repository, 4(2), 768-774.
29. Valizhonovna, K. I., & Malikakhan, A. (2023). Develop the Speech of Primary Class Students Modern Issues. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 16, 7-10.
30. XOLDAROVA, I., & ALIJONOVA, M. (2023). SINFDAN TASHQARI ISHLAR ORQALI O'QUVCHILARNING AQLIY FAOLIYATI VA DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(5), 141–146.
31. Zokirova , S. M., & Tojialiyeva , D. R. qizi. (2023). O'ZBEK BOLALAR SHE'RIYATIDA VATAN TASVIRI. Educational Research in Universal Sciences, 2(3), 539–546.
32. Zokirova Sohiba Muhtoralievna, & Tojialiyeva Dilnoza Rasuljon qizi. (2023). VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK. Educational research in universal sciences, 2(4), 805–810.
33. Zokirova Sohiba Mukhtoralievna, & Kholikova Mukhtasar Kurbonali qizi. (2023). The Problem of Defining a Riddle. Texas Journal of Philology, Culture and History, 18, 22–26.
34. Тешабоев, Д. Р. (2022). ЭРГАШ ГАПЛИ ҚЎШПРЕДИКАТИВ БИРЛИКЛАР ФАЛСАФИЙ НАРСА КАТАГЕРИЯСИ СИФАТИДА. ИҶТИМОИЙ ФАНLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 25-30.
35. Уринова, Н. М., & Таджибоева, Х. М. (2018). Педагогические основы развития социальной активности учащейся молодежи. In international scientific review of the problems of philosophy, sociology, history and political science (pp. 29-33).